

QO`QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
MILLIY HUNARMANDCHILIK VA AMALIY SAN`AT FAKULTETI

Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi yo`nalishi

_____ -guruh talabasi

_____ning
“_____” fanidan

tayyorlagan

Kurs ishi

Mavzu: _____

Ilmiy rahbar: _____

QO`QON-2024

Tasdiqlayman
Fakulteti dekani
A.Xusanov
_____ 2024 yil

Milliy hunarmandchilik va amaliy san`at fakulteti

“ _____ ” ta`lim yo`nalishi
_____ guruhi talabasi _____
_____ tomonidan bajariladigan

KURS ISHI BO`YICHA TOPSHIRIQ VARAQASI

Ishning mavzusi: “ _____
_____ ” fakultet dekanining 20__-yil
_____ dagi № _____ –sonli farmoyishi bilan tasdiqlangan.

Ishni topshirish muddati:

Mavzu bo`yicha dastlabki ma`lumotlar beruvchi adabiyotlar:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

v.x.k

Ishning maqsadi va kutilayotgan natijalar:

Ishni bajarish rejasi:

№	Vazifalarning mazmuni	Bajarish muddati	Kafedrada ijrosi muhokama qilingan aniq sana va ilmiy raxbar imzosi	
			Sana	Ilmiy raxbar imzosi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

9				
---	--	--	--	--

Kurs ish rahbari: _____

Kafedra mudiri _____

Topshiriqni oldim: _____ 20__ - yil

Topshiriqni kurs ishi bilan birga

Kurs ishi komissiyasiga topshirdim: _____ 20__ -yil

Qo'qon Davlat pedagogika instituti

Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at fakulteti

_____ yo'nalishi _____-bosqich talabasi
_____ning

“ _____ ”

mavzusidagi kurs ishiga

Taqriz

Respublikamizda barkamol shaxs tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan ekan, bu o'rinda rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarni hayotda o'z o'rnini topishlariga ham alohida etibor qaratilmoqda. Ayniqsa _____ fanlarini rivojlantirishni, ushbu fanlar orqali bola tarbiya berish nazarda tutadi.

Bu fanlarga beriladigan ahamiyat esa dolzarb muammoga bag'ishlanganligi bilan ahamiyatlidir.

Mazkur Kur ishi: Kirish, Asosiy qism, _____-paragraf, umumiy xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va ilovalardan iborat bo'lib, kirish qismida mavzuning dolzarbliigi, ishning maqsadi, vazifasi yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ birinchi _____ paragrafida _____ deb nomlanib, ushbu paragrafda muammoga oid adabiyotlar tahlil etishida o'ziga xos jihatlari yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ ikkinchi _____ paragraf _____ uchinchi _____ paragrafida _____ haqida _____ ma'lumotlar keltirilgan.

Mazkur ishning _____ bahoga baholab, himoyaga tavsiya etaman!.

Taqrizchi: _____

**Qo'qon DPI Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at
fakulteti** _____

___ yo'nalishi ___-bosqich _____-guruh talabasi

_____ **mavzusidagi kurs ishiga**

ILMIY RAXBAR xulosasi

O'zbekistonda tasviriy san'atga bo'lgan e'tobor kunsayin kuchyimoqda. Buning isbotini so'nggi yillarda mamalakatimizda olib borilayotgan islohatlar misolida ko'rishimiz mumkin. Bu esa o'z navbatida mamlakatimizda tasviriy san'at ilmiy-ijodiy jihatdan rivojlanishini taqazo etmoqda. Shu o'rinda, _____ ta'lim yo'nalishi ___-bosqich talabasi

_____ mavzusidagi kurs ishi ta'lim mazmunida dolzarbligi bilan ajralib turadi.

Mazkur kurs ishi

_____ dan iborat reja asosida yoritilgan.

Kurs ishining kirish qismida mavzuning dolzarbligi, kurs ishining maqsadi, vazifasi kutilayotgan natija bayon etilgan

Kurs ishining birinchi paragrafi

_____ haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kurs ishining ikkinchi paragrafi

_____ deb nomlanib, _____-paragrafida esa _____

_____ haqida bayon etilgan.

Kurs ishi yakunlangan muammoga doir xulosa va tavsiyalar berilgan. Ishning maqsadi qo'yilgan vazifalarni hal etish orqali amalga oshirilgan shuning uchun

_____ mavzusidagi kurs ishi himoyaga tavsiya etildi.

Ilmiy
rahbar; _____

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Kurs ishni bajarilishi darajasiga berilgan tavsifnomalar

_____ fakulteti

_____ kafedrası

_____ guruh talabasining

_____ mavzusidagi kurs ishi

Ish rahbari: _____

(imzo, muddati)

Taqrizchining xulosasi:

(imzo, muddati)

Himoyaga qo'yish haqida xulosa:

(imzo, muddati)

Mavzu: Detal yuzalarining tozalik klasslarini aniqlash va uning chizmasiga g'adir-budirlik belgilarini qo'yish

Re'ja

Kirish	10
Asosiy qism	14
1. Detal sirti yuzalarning g'adir-budirligi va ularning parametrlari.....	14
2. Sirt shaklining chetga chiqishi.....	15
3. Sirt shaklining dopuski va sirtlarni joylashishining shartli belgilari ..	17
4. Chizmada ko`p uchraydigan yuzalar g'adir-budirligini qo`yish	20
Xulosalar	22
Foydalanilgan adabiyotlar	23
Ilovalar	24

Kirish

Mavzuning dolzarbligi: Detal yuzasining sifati uni ishlash jarayonida muhim ahamiyatga ega. Shunday qilib detalning yemirilishga chidamliligi uning yuzasini sifatiga bog'liq. Sifat o'z navbatida makrogeometriya, to'lqinsimonlik va g'adir-budirlik bilan xarakterlanadi. Agarda detal yuzasi makronotekis va to'lqinsimon bo'lsa yemirilish ham notekis bo'ladi. Bunday hollarda avval ko'tarilib chiqqan yuzachalar yemiriladi. Agarda yuza g'adir-budirligi katta bo'lsa Yuqoridagi jarayon yanada intensivlashadi.

Qo'zg'almas birikmalarni sifati. Bu birikmalar sifatli ishlashi va yemirilishga chidamli bo'lishi uchun ularning detallarini yuzalari yuqori tozalikka ega bo'lishi kerak.

Detalning mustahkamligi. Yuzaning sifati detalning mustahkamligini bevosita belgilovchi omil. Yuza g'adir-budirligi kichik bo'lsa materiallarni charchash mustahkamligini oshiradi va mikroyoriqchalar hosil bo'lish jarayonini susaytiradi. Qoldiq kuchlanishlarni ta'sirini kamaytiradi.

Korroziyaga qarshilik. Detallarda korroziya turli gazlar suyuqliklar va atmosfera ta'sirida sodir bo'ladi. Detal yuzasi qancha g'adir-budir bo'lsa shu oraliqlarga yuqoridagi jinslar ko'p miqdorda kirib olib korroziyani tezlashtiradi. Bundan tashqari, yuza sifati detalning boshqa xususiyatlarini ham belgilaydi. Masalan, tozalik, dekorativ ko'rinish, birikmalarni mustahkam hosil qilish, o'lchov asboblarni aniq ishlashini ta'minlash va shu kabilar.

Yuza g'adir-budirligini belgilovchi ko'rsatkichlar.

Mexanik ishlov berish natijasida hosil bo'lgan g'adir-budirlik deganda nisbatan kichik qadamlarda takrorlanuvchi va yuza relpefini hosil qiluvchi notekisliklar yig'indisi tushuniladi. Bu g'adir-budirlik bazaviy uzunlik doirasida baholanib, uzunlikni kattaligi yuzani turiga bog'liq.

Bazaviy uzunlik S ning kattaligi 0,01 dan 25 mm gacha bo'ladi. Texnologik mashina va jihozlarning detallarini yuzalarini g'adirbudirligini o'rganish uchun amaliyotda ikkita ko'rsatkich R_a va R_z yetarli

deb hisoblaymiz. R_a - yuza profilining o'rtacha arifmetik og'ishi bo'lib og'ishlar h ning absalyut miqdorini o'rtacha arifmetik qiymatiga teng va bazaviy uzunlik chegarasida o'lchanadi. Yuqorida biz yuza g'adir-budirligiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni ko'rib chiqdik. Uni kamaytirishni texnologik usullari shu omillarga bog'liq bo'ladi. Birinchidan, texnologik soz dastgohdan va sifatli kesuvchi asbobdan foydalanish zarur. Bundan tashqari, kesish ma'romlarini yuza g'adir-budirligi nuqtai nazaridan optimal ravishda tanlash mumkin. Ma'lumki, kesish tezligini ortishi hamda kesish chuqurligi va uzatshlar miqdorini kamaytirish yuza g'adir-budirligini yaxshilaydi. Xuddi shunday kesish jarayonida sovutish-moylash suyuqliklarnini qo'llash ham kesish jarayonini yengillashtirib yuza tozaligini orttirishga olib keladi.

Yuza g'adir-budirligini baholash usullari.

Yuzaning g'adir-budirligi, mikronotekisligini turli xil asboblarda yordamida o'lchash yo'li bilan baholanadi. Bunday asboblarga profilometr, profilograf va optik asboblarga kiradi. Profilometrni ishlash printsipli olmosli igna bilan yuzani silab ko'rishga asoslangan. Olmosli igna yuza bo'ylab harakat qilganda yuzaning relpefiga mos ravishda o'z o'qiga nisbatan tebranadi. Bu tebranishni chastotasi va amplitudasi yuza notekisligiga mos keladi. Asbobning elektrik qurilmasi og'ishning o'rtacha kvadratik qiymatini ko'rsatadi. Bu profilni o'rta chizig'iga nisbatan olinadi. Profilograf ham yuzani silab o'tishga asoslangan bu holda ham olmos ignadan foydalaniladi. Bu asbob optik-mexanik asbobdir. Optik qurilma yordamida yuza profili fotolentaga yoziladi. Bu yozish jaryoni kattalashtirilgan holda bajarilib gorizontal yo'nalishdagi kattalashtirilgan nisbatan vertikal yo'nalishdagi yuqori bo'ladi. Xuddi shular kabi ikki okulyarli mikroskoplardan ham foydalaniladi. Agar profilometr 0,03 mkm dan 12 mkm gacha g'adirbudirlikni baholay oladi. Ishlab chiqarish sharoitida g'adir-budirliklar namunasidan keng foydalaniladi. Buning uchun ishlov berilgan yuza namuna bilan taqqoslab ko'rib uning tozalik sinfi

aniqlanadi. Namunalar to'plami, etalonlar mexanik ishlov berishning turli xil usullari uchun tayyorlanadi (yo'nish, frezerlash, jilvirlash va h.k.). Bu usulda aniq baholash uchun mikroskoplardan foydalanib etalon va tekshirilayotgan yuza o'rnatiladi.

Kurs ishining maqsadi. Detal yuzalarining tozalik klasslarini aniqlash va uning chizmasiga g'adir-budirlik belgilarini qo'yish haqida ma'lumotlarni yoritib berishdan iborat.

Kurs ishining obykti. Detal yuzalarining tozalik klasslarini aniqlash va uning chizmasiga g'adir-budirlik belgilarini qo'yish haqidagi ma'lumotlarni noananaviy yondashuv asosida o'quv qo'llanma dasturi.

Kurs ishiningi predmeti. Detal yuzalarining tozalik klasslarini aniqlash va uning chizmasiga g'adir-budirlik belgilarini qo'yish va shakllarni ko'rsatish, ularda ko'nikma hosil qilish , ularda tabiatdagi rang – baranglikni to'g'ri tasvirlashga o'rgatish va tarbiyalash.

Kurs ishining vazifalari quyidagilardan iborat: Detal yuzalarining tozalik klasslarini aniqlash va uning chizmasiga g'adir-budirlik belgilarini qo'yish haqida tushunchalar berishning asosiy vazifalar quyidagicha:

- Detal yuzalarining tozalik klasslarini aniqlash va uning chizmasiga g'adir-budirlik belgilarini qo'yish haqida tasavvur kompetensiyani rivojlantirish;
- Detal yuzalarining tozalik klasslarini aniqlash va uning chizmasiga g'adir-budirlik belgilarini qo'yish haqida o'rgatishda bilim ko'nikmalarni rivojlantirish;
- Detal yuzalarining tozalik klasslarini aniqlash va uning chizmasiga g'adir-budirlik belgilarini qo'yish haqida o'rgatishda kasbiy rivojlantirishga qaratilgan lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat

Kurs ishining metodologik asoslar. Bu fanlarni rivojlantirish hamda o'qitish va uni takomillashtirishda o'zbek pedagog olimlardan R.Xorunov, Y.U.Qirg'izboev, E.Sobitov, I.Rahmov, S.Murodov, A.Akbarov, J.Yodgorov, L.Hakirnov,

A.Ismatullaev, P.Odilov va metodist olimlardan A.Umronxo`jaev, E.Rovziev kabilarning hissalarini katta boldi. O`zbekiston va Rossiya olimlari orasidagi ilmiy aloqalar o`rnatilishi va bu professorlardan tegishli ilmiy va metodik maslahatlar olinishi chizma geometriyani Respublikada rivojlantirishga o`z ta`sirini ko`rsatgan.

Kurs ishi tuzilishi: Bajarilgan kurs ishi asosiy qism, kirish qismi, 4 bo`lim va qilingan xulosa va ilovalardan iborat. Ishga qo`yilgan maqsadga erishishi uchun to`plangan adabiyotlar manbalarning nomlari va elektron manzillari keltirildi. Kurs ishi ____sahifadan iborat

Asosiy qism.

Ma'lumki, ajraladigan birikmalar ikkiga qo'zg'almaydigan va qo'zg'aladigan birikmalarga bo'linadi. Qo'zg'aladigan birikmalarda ish sharoiti va detallarning birikish xarakteriga qarab, ularning yuzalari tegishlicha ishlov berilishi kerak. Detallar qanday usul va kesuvchi asboblardan tayyorlanishidan qat'iy nazar, ularning yuzalarida mikronotekislik deb ataladigan izlar qoladi. Bu izlarga yuzalarning g'adir-budirliklari deb aytiladi. Detailning yuzalaridagi g'adir-budirliklar ularning bir-biriga nisbatan ishkalanib siljishiga qarshilik ko'rsatadi. Bu esa ishqalanuvchi kuchlarning paydo bulishiga va detallarning tez emirilib ishdan chiqishiga olib keladi.

1. Detal sirti yuzalarning g'adir-budirliigi va ularning parametrlari

Profilning o'rta chizig'i m- nominal profil shaklga ega bo'lgan va ulchangan profilni baza uzunligi chegarasida profil nuqtalarining masofalari (y_1, y_2, \dots, y_n) kvadratlari yig'indisi bu chiziqgacha minimal bo'ladigan qilib bo'luvchi chiziqdir.

Profilning xoxlagan bir nuqtasi bilan o'rta chiziq orasidagi masofa (y_1)ga profilning chetga chiqishi deyiladi. Baza uzunligi chegarasida profilning notekisliklari g'adir-budirliklari orasidagi profilning o'rta chizig'i bo'yicha ulchangan masofalarning o'rta qiymatiga notekisliklarning (g'adir-budirliklarning) o'rta qadami deb aytiladi va (S_m) bilan belgilanadi. G'adir-budirliklarning xar biri orasidagi (maxalliy g'adir-budirliklar orasidagi) masofalarning o'rta qiymatiga mahalliy g'adir-budirliklarning o'rtacha qadami (S) deyiladi.

Notekisliklar yunalishi kerak bo'lganda, g'adir-budirliklarning shartli belgisida ko'rsatiladi. Yuza notekisligi yunalishining shartli belgisini balandligi taxminan h ga, chizig'ining yo'g'onligi taxminan asosiy tutash chiziq yo'g'onligining yarmiga teng bo'ladi. Yuzalarning g'adir-budirlik darajasi ko'p hollarda bitta parametr R_a yoki R_z orqali aniqlanadi. R_a va R_z ning kattaligini aniqlash uchun profilagraf va profilometr nomli maxsus asboblardan foydalaniladi.

Sirt shaklining chetga chiqishi yuzalarning g'adir-budirliigi sifatida qaralmaydi. Real sirtning ideal sirtidan geometrik chetga chiqishi doim

mikrometrlarda tashqi kurinishda aks etadi, g'adir-budirlik esa unda mikrorelief hosil kiladi

2. Sirt shaklining chetga chiqishi

Detallarni eyilishiga chidamliligi va uzok vakt ishlashi ko`pincha ularning sirti hamda shaklining anikligiga boglik. Xar bir detalning mavjud sirti kulda yoki mexanik yo`l bilan biror xil ishlov berish usuli natijasida hosil qilinadi. Shuning uchun detalning sirti chizmada yoki boshqa texnik xujjatda nominal shakldan farq kilishi(chetga chiqishi) mumkin. Bu esa bir-biriga nisbatan xarakatlanayotgan detallar orasidagi zazor (oralik) ning bir xil bulmasligiga, qo`zg`almaydigan birikmada detallarning birikadigan sirtlari bir xil kisilmasligiga olib keladi. Natijada markazlanish anikligi, birikmaning mustaxkamligi pasayadi, bir-biriga nisbatan ishkalanish bilan xarakatlanadigan birikmalarda esa detallarning eyilishiga chidamliligi pasayadi.

Sirt bilan tekislikning kesishish chizig'iga yoki berilgan sirtga profil deyiladi. Berilgan tayyor detalning sirtiga, ya`ni xakikatdan mavjud (real) sirtiga – real profil deb, sirtning nominal sirt shaklidan chetga chiqishiga sirt shaklininsh chetga chiqishi deb ataladi. Sirt shaklining chetga chiqish mikdori real sirtidagi nuktalar bilan unga yondosh (urinib) turgan sirt nuktalarini uning normali bo`yicha o`lchangan eng katta masofa bilan belgilanadi.

Bu yondosh turgan sirt nominal sirt bo`lib, u real sirtga tegib turadi va detal materialidan tashkarida shunday joylashgan bo`ladiki, real sirtning undan eng uzoklashgan nuktasi belgilangan joy(uchastka) chegarasida eng kam kiymatga ega bulsin.

Sirt shaklini chetga chiqishining ruxsat etilgan eng katta qiymatiga shaklning dopuski deyiladi. Shaklning dopusk maydoni shunday maydonki, unda belgilangan kism chegarasida real sirtning barcha nuktalari yotadi.

Tasvirda quyidagi xarfiy belgilardan foydalaniladi. Chetga chiqish - Δ , dopusk-T, belgilangan joy uzunligi-L.

Sirt shaklining chetga chiqishlarini quyidagi kurinishlari mavjud: Tugri chiziqlikdan, tekislikdan, yumaloklikdan va silindrlikdan chetga chiqish.

Tugri chiziqlikdan chetga chiqishini xususiy kurinishlari kavariklik va botiklik bo`lib hisoblanadi. Kavariklikda tugri chiziqlikdan chetga chiqishda haqiqiy (real) shaklning nuqtalari bilan yondosh (urinib, tegib) turgan chizk orasidagi masofa profil chetidan o`rtasi tomon kichrayib boradi. Botiklikda tugri chiziqlikdan chetga chiqishda real shaklning nuqtalari bilan urinib turgan chiziq orasidagi masofa profil chetidan o`rtasi tomon kichrayib boradi. Botiklikda tugri chiziqlikdan chetga chiqishda real shaklning nuqtalari bilan urinib turgan chiziq orasidagi masofa profil chetidan o`rtasi tomon kattalashib boradi.

Dopusk bilan tekislikdan chetga chiqishi 7.2-shaklda ko`rsatilgan. Tekislikdan chetga chiqishining xususiy kurinishlari kavariklik va botiklik hisoblanadi. Kavariklikda tekislikdan chetga chiqishining shunday kurinishiki, bunda real sirtning nuqtalardan yondosh tekislikkacha bo`lgan masofa sirtning chetlaridan markazi tomon kamayib boradi. Botiklikda esa real sirtning nuqtalaridan yondosh tekislikkacha bo`lgan masofa sirtning chetlaridan markazi tomon kamayib boradi.

Dopusk bilan yumaloklilik (doiralilik)dan chetga chiqish 7.3-shakl, a da ko`rsatilgan. Doiralikdan chetga chiqishining xususiy xoli ovallik va kirralik hisoblanadi. Ovallik-real profili doiralikdan chetga chikib eng katta va eng kichik diametrlari o`zaro perpendikulyar yunalishlarda joylashgan oval kurinishida bo`lgan shakl. Kirralik-real profili doiralikdan chetga chikib, ko`p kirrali bo`lgan shakl.

Real sirt nuqtalarining yondosh silindrgacha eng katta masofada chetga chiqishi real sirtni silindrlikdan chetga chiqish deyiladi.

Silindrning buylama kesimi profilining chetga chiqishini xususiy xollari konussimon bochkasimon va egarsimon kurinish hisoblanadi. Konussimonda silindr buylama kesimi shaklining chetga chiqishini hosil kiluvchilari parallel bulmagan chiziqlardan tashqil topgan bo`ladi. Bochkasimonda silindr buylama kesimi shaklining chetga chiqishini hosil kiluvchilari tugri chiziq bulmaydi va diametri kesim chetlaridan o`rtalari tomon kattalashib boradi.

Egarsimonda silindr buylama kesimi shaklining chetga chiqishini hosil kiluvchilari tugri chiziq bulmaydi va diametri kesim chetlaridan o`rtalari tomon kichiklashib boradi.

3. Sirt shaklining dopuski va sirtlarni joylashishining shartli belgilari

Sirtlarni o`zaro real joylashishining nominal joylashishdan chetga chiqishi sirtlarni joylashishining chetga chiqishi deyiladi.

Sirtlarni joylashishini chetga chiqishining quyidagi kurinishlari mavjud:

1) Tekisliklarni parallellikdan chetga chiqishi. Belgilangan joyda tekisliklar orasidagi masofaning eng katta va eng kichik chetga chiqishlari farqi parallellikdan chetga chiqish deyiladi.

2) Tekisliklarni perpendikulyarlikdan chetga chiqishi. Belgilangan joydagi L uzunlikda chizikli birlikda chetga chiqishi (Δ) bilan ifodalanadigan tekisliklar orasidagi burchakning to`g`ri burchak (90°) dan chetga chiqishi tekisliklarni perpendikulyarlikdan chetga chiqishi deyilad.

3) Tekisliklarni burchakdan chetga chiqishi. Belgilangan joydagi L uzunlikda chizikli birlikda chetga chiqishi (Δ) bilan ifodalangan tekislikning baza tekisligi yoki baza o`qi (chizig`i) orasidagi burchakning belgilangan burchakdan chetga chiqishiga tekisliklarni burchakdan chetga chiqishi deyiladi.

4) O`qdoshlikdan chetga chiqish. Belgilangan joyda berilgan ikkita va undan ortik aylanish sirtlarining simmetrik o`qlarini ular uchun umumiy bo`lgan simmetriya o`qiga nisbatan chetga chiqish oralig`i (Δ_1, Δ_2)ga o`qdoshlikdan chetga chiqish deyiladi.

5) Simmetriklikdan chetga chiqish. Tekislikning real simmetriya o`qini simmetriyaning baza tekisligidan chetga chiqish oralig`i (Δ)ga simmetriklikdan chetga chiqish deyiladi.

6) Pozitsion chetga chiqish. Belgilangan joyda real joylashgan elementning markazi, o`qi yoki simmetriya tekisligining uning nominal vaziyatidan eng katta chetga chiqish masofasi (Δ)ga pozitsion chetga chiqish deyiladi.

7) Kesishuvchi uklardan chetga chiqish. O'qlarning real kesishish bilan nominal kesishishi orasidagi eng kichik chetga chiqish masofasi (Δ)ga kesishuvchi o'qlardan chetga chiqish deyiladi.

8) Profildan chetga chiqishi. Belgilangan joy chegarasida real profil nuqtalarini nominal profilning norma bo'yicha aniqlangan eng katta chetga chiqishi (Δ)ga shaklning berilgan profildan chetga chiqishi deyiladi.

9) Shaklning berilgan sirtdan chetga chiqishi. Belgilangan joy chegarasida real sir nuqtalarini nominal sirtning normal bo'yicha aniqlangan eng katta chetga chiqish (Δ)ga shaklning berilgan sirtdan chetga chiqishi deyiladi.

Sirt shaklining dopuski va sirlarni joylashishining shartli belgilari

Chizmada sirt shaklning dopuski va sirlarni joylashishining shartli belgilanishi GOST 2308-96 ga asosan 7.1-jadvalda berilgan. Ularning o'lchamlari shrift o'lchami (h)ga nisbatan 7.10-shaklda berilgan.

Dopuskning son qiymati va belgisi yoki bazaning belgilanishi to'g'ri burchakli ramkada joylashtiriladi.

Dopusk ramkasi ikki yoki uch qismga bo'lib uzluksiz ingichka chiziq yoki bir xil qalinlikdagi chiziq bilan chiziladi. Birinchi qismga dopusk belgisi, ikkinchi qismga dopuskning son qiymati millemtrlarda yoziladi, uchinchi qismga zaruriyat tug'ilganda bazaning xarfiy belgisi ko'rsatiladi. Ramka detal elementining kontur chizig'i bilan strelka bilan tugaydigan chiziq orqali ulanadi. Ramkadagi son va xarflar o'lcham sonlari qanday o'lchamli shrift bilan bo'lsa, shunday o'lchamli shrift bilan yoziladi. Dopusk ramkasini biror-bir chiziq bilan kesishishiga yo'l qo'yilmaydi. Uni gorizontaal vaziyatda olish ma'qul hisoblanadi.

Dopusk ramkasini ulovchi chiziq, to'g'ri yoki siniq bo'lishi mumkin. Zaruriyat tug'ilganda ulovchi chiziqni ramkaning ikkinchi qismidan o'tkazishga va ulovchi chiziqni strelkani detal material tomonidan chiqarilgan chiziqqa tegirib qo'yib tugatishga yo'l qo'yiladi.

Agar dopusk sirtga yoki uning profiliga tegishli bo`lsa, dopusk ramkasini ulovchi chiziqning strelkasi o`lcham chizig`i oxiridan yoki o`lcham strelkasidan etarli darajadagi (uzok) masofada bulishi kerak. Agar dopusk ukga tegishli bo`lsa dopusk ramkasini ulovchi chiziqning strelkasi tegishli o`lchamning o`lcham chizig`i davomi bilan yoki simmetriya tekisligi bilan mos keladi.

Sirtning shakli joylashishiga karab dopusning son qiymati oldida quyidagi belgilar qo`yiladi: agar yumalok yoki silindrik dopusk maydoni diametr bilan ko`rsatilgan bo`lsa,- agar yumaloq yoki silindrik dopusk maydoni radius bilan ko`rsatilgan bo`lsa –R, agar dopusk maydonining simmetriyaliligi, o`qlarning kesishishi, ikkita pozitsion dopusk ikkita parallel chiziqlar bilan yoki diametr tekisliklari (diametr orqali o`tgan tekisliklar) bilan chegaralangan bo`lsa - T , o`sha dopusk maydoni va T simvoli uchun lekin radial tekisliklar bilan chegaralangan bo`lsa- T/2 , agar dopusk maydoni shar bo`lsa- “sfera” so`zi yoziladi.

Detal elementining sirtida dopusk maydoni uchun belgilangan joy ko`rsatilgan bo`lmasa, bu paytda dopuskning son qiymati detal elementining butun sirti yoki uzunligi bo`yicha ko`rsatilgan hisoblanadi (butun sirti yoki uzunligiga tegishli bo`ladi (amal qiladi)). Uzunlik bilan chegaralangan element uchun belgilangan joy o`lchami millimetrlarda dopusk qiymatidan keyin qiya chiziq chizib yoziladi.

Dopusk bilan chegaralangan sirt uchun belgilangan joy o`lchamlari millimetrlarda dopusk qiymatidan keyin qiya chiziq chizib yoziladi.

Agar dopusk butun element bo`yicha va shu bilan bir vaqtda ma`lum belgilangan joy ham ko`rsatilgan bo`lsa, bunday holda ikkinchi dopusk birinchi dopusk ostida dopuskning qo`shma ramkasida ko`rsatiladi.

Agar dopusk elementning biror belgilangan joyiga tegishli bo`lsa, bu joy o`lchamlar bilan chegaralanib, shtrix-punktir chiziq bilan belgilanadi.

Chiqib turgan dopusk maydonining uzunligi va joylashishi o`lchamlar bilan belgilanadi. Belgilangan elementni chiqib turgan qismi konturi uzluksiz ingichka chiziq bilan chegaralanadi. Dopusk ramkasida dopusk qiymatidan keyin P simvoli qo`yiladi.

Yozuvlar (to'ldiruvchi ma'lumotlar) dopusk ramkasi ustida yoki ostida yoziladi.

4. Chizmada ko'p uchraydigan yuzalar g'adir-budirligini qo'yish

GOST 2.309-96 bo'yicha ko'p uchraydigan yuzalar g'adir-budirligi buyum chizmasida quyidagi qoidalar asosida qo'yiladi:

buyumning hamma yuzalari bir xil g'adir budirlikka ega bo'lsa, ularning belgisi chizmaning yuqori ung burchagiga qo'yiladi, b da belgilashga misol ko'rsatilgan. Bunday holda g'adir budirlikni belgilashda belgining o'lchamlari va chizig'ining yo'g'onligi tasvirda ko'rsatilganiga nisbatan 1,5 barobar yo'g'on bo'lishi kerak;

buyumning ma'lum qism yuzalari bir xil g'adir-budirlikka ega bo'lsa, chizmaning yuqori ung burchagiga shu yuzalarning g'adir-budirlik belgisidan keyin (✓) belgi qo'yiladi; qavs ichidagi ✓ belgining o'lchami tasvirda qo'yilgan belgilarining o'lchami bilan bir xil bo'ladi.

Buyum yuzalarining bir qismiga chizmada berilgan bo'yicha ishlov berilmaydigan bo'lsa, chizmaning yuqori o'ng burchagiga (✓) belgi ✓ belgidan keyin qo'yiladi. Belgining o'lchami va chizig'ining yo'g'onligi tasvirda qo'yilgan belgiga nisbatan **1,5** barobar yo'g'on bo'lishi kerak.

Buyumning bitta yuzasi xar xil g'adir-budirlikka ega bo'lsa, ularning chegarasi ingichka uzluksiz chiziq bilan chizilib, o'lchami ko'rsatiladi va xar birining o'ziga mos g'adir-budirligi qo'yiladi. Chizma maydonida joy yetishmagan hollarda yuzaning g'adir-budurlik belgilari bevosita o'lcham chiziklariga yoki o'lcham chiziqlari davomiga, shuningdek, chiqarish chizig'ini uzib joylashtirishga yo'l qo'yiladi. Detalning ko'rinmas kontur chizig'iga o'lcham qo'yilgan hollarda, bu kontur chizig'iga mazkur yuzaning g'adir-budurlik belgisini qo'yish mumkin. Yuzalarning g'adir-budurligi tokchasiz belgilar bilan belgilanganda bu belgilar chizmaning asosiy yozuviga nisbatan ko'rsatilganidek joylashtiriladi. Agar yuzalar

shtrixlangan zonada joylashgan bo'lsa, ularning g'adir-budurlik belgilari chiqarish chizig'ida joylashtiriladi.

Yuzaning g'adir-budurlik belgilari tokchali belgilardan iborat bo'lsa, ularni chizmaning asosiy yozuviga nisbatan, a va b da ko'rsatilgandek joy lashtiriladi. Agar yuzalar shtrixlangan zonada joylashgan bo'lsa, ularning g'adir- budurlik belgilari chiqarish chizig'ida ko'rsatiladi.

Detalning barcha yuzalarining g'adir-budurligi bir xil bo'lsa, belgi chizmaning yuqorigi o'ng burchagiga joylashtiriladi va ko'rinishlarida qo'yilmaydi. G'adir-budurlik belgisi uzilib ko'rsatilgan yuzaning faqat bir qismida, imkoni boricha olcham qo'yilganjoyga yaqinroq joylashtiriladi. Detaldagi ko'rsatilmagan yuzalarning g'adir-budurligi bir xil bolsa, ularning belgisi chizmaning yuqori o'ng burchagiga qavs ichidagi shartli belgi oldiga qo'yiladi.

Bu belgilar detal ko'rinishida qo'yilgan belgilarga nisbatan taxminan 1,5 marta kattaroq tasvirlanadi. Qavs ichida belgi detal ko'rinishida qo'yilgan belgilarga teng bo'lishi lozim.

Ishlov berilmaydigan yuzalar uchun uning belgisi qavs ichidagi belgi oldiga qo'yiladi. Buyerda detall ko'rinishlaridako'rsatilmagan yuzalarga ishlov berilmaydi yoki yetkazib beriladigan holatida saqlab qolinadi. Detallardagi takrorlanadigan teshiklar, tishlar, shlitsalar, o'yiqlar kabi yuzalarning g'adir-budurligi bir xil bo'lsa, faqat bir marta qo'yiladi.

Detalning bitta yuzasidagi gadir-budurlik har xil bo'lsa, bu qismlar ingichka chiziq bilan chegaralanib, har biri uchun belgilar alohida qo'yiladi. Tishli g'ildiraklarning profillari chizmada tasvirlanmagan bo'lsa, ularning ishlovchi yuzalarining g'adir-budurlik belgilari yuzani bo'luvchi chiziqqa (boshlang'ich aylanaga), globoidli chervyak va u bilan ishlovchi g'ildirakda esa bo'lish aylanasiga qo'yiladi.

Proektsiyada qirqim berilgan bo'lsa, har xil g'adir-budirlikka ega bo'lgan yuza qismining chegara chizig'i shtrixovkalangan qismdan o'tkazilmaydi.

Tasvirning sonidan qat'iy nazar chizmada detalning soni ko'rsatilgan bir xil elementlari (teshik, tish, paz va shunga o'xshashlr)ga g'adir-budirlik belgisi bir marta qo'yiladi. Tishli g'ildirak, evolventa, profilli shlitsalar va shunga

o`xshashlarning chizmada profili ko`rsatilmagan bo`lsa, ularning ishchi yuzalarini g`adir budirligi bo`luvchi aylana chizig`iga qo`yiladi.

Rez`ba profilini g`adir budirligi umumiy qoida bo`yicha rezba profilining tasviriga yoki rezba o`lchamini ko`rsatish uchun shartli chiqarish chizig`iga, o`lcham chizig`iga yoki uning davomiga qo`yiladi.

Bir xil g`adir budirlikka ega bo`lgan, yuzalar tasvirida kontur hosil bo`lsa, bunday yuzalarning g`adir budirlik belgisi diametri $4\div 5$ *mm*ga teng bo`lgan qo`shimcha **O** belgi bilan bir marta yoziladi. Agar bir nechta bunday yuzalar biri ikkinchisiga silliq o`tdigan bo`lsa, g`adir-budirlik belgisiga **O** belgi qo`yilmaydi.

Bir xil g`adir-budirlikka ega bo`lgan murakkab shakldan tashqil topgan yuzaga g`adir-budirlik belgisini qo`yish uchun yuzadan $0,8\div 1$ *mm* masofada yugonlashgan shtrix-punktir chiziq chizib, unga tokchali chiqarish chizig`i o`tkazib harfiy belgi qo`yiladi. Bu harfiy belgi nimaga tengligi chizmaning texnik talablari qismiga ko`rsatiladi, masalan: yuzalarning g`adir-budirligi **A- $\sqrt{Rz20}$** . Chizma maydonida joy yetishmagan hollarda yuzaning g`adir-budurlik belgilari bevosita o`lcham chiziklariga yoki o`lcham chiziqlari davomiga, shuningdek, chiqarish chizig`ini uzib joylashtirishga yo`l qo`yiladi. Detalning ko`rinmas kontur chizig`iga o`lcham qo`yilgan hollarda, bu kontur chizig`iga mazkur yuzaning g`adir-budurlik belgisini qo`yish mumkin.

Yuzalarning g`adir-budurlik tokchasiz belgilar bilan belgilanganda bu belgilar chizmaning asosiy yozuviga nisbatan rasmda ko`rsatilganidek joylashtiriladi. Agar yuzalar shtrixlangan zonada joylashgan bo`lsa, ularning g`adir-budurlik belgilari chiqarish chizig`ida joylashtiriladi.

Yuzaning g`adir-budurlik belgilari tokchali belgilardan iborat bo`lsa, ularni chizmaning asosiy yozuviga nisbatan, a va b da ko`rsatilgandek joylashtiriladi. Agar yuzalar shtrixlangan zonada joylashgan bo`lsa, ularning g`adir-budurlik belgilari chiqarish chizig`ida ko`rsatiladi.

Detalning barcha yuzalarining g`adir-budurlik bir xil bo`lsa, belgi chizmaning yuqorigi o`ng burchagiga joylashtiriladi va ko`rinishlarida qo`yilmaydi. G`adir-budurlik belgisi uzilib ko`rsatilgan yuzaning faqat bir qismida, imkoni boricha

olcham qo'yilganjoyga yaqinroq joylashtiriladi. Detaldagi ko'rsatilmagan yuzalarning g'adir-budurligi bir xil bolsa, ularning belgisi chizmaning yuqori o'ng burchagiga qavs ichidagi shartli belgi oldiga qo'yiladi.

Bu belgilar detal ko'rinishida qo'yilgan belgilarga nisbatan taxminan 1,5 marta kattaroq tasvirlanadi. Qavs ichida belgi detal ko'rinishida qo'yilgan belgilarga teng bo'lishi lozim.

Ishlov berilmaydigan yuzalar uchun uning belgisi qavs ichidagi belgi oldiga qo'yiladi. Buyerda detall ko'rinishlaridako'rsatilmagan yuzalarga ishlov berilmaydi yoki yetkazib beriladigan holatida saqlab qolinadi. Detallardagi takrorlanadigan teshiklar, tishlar, shlitsalar, o'yiqlar kabi yuzalarning g'adir-budurligi bir xil bo'lsa, faqat bir marta qo'yiladi.

Detalning bitta yuzasidagi gadir-budurlik har xil bo'lsa, bu qismlar ingichka chiziq bilan chegaralanib, har biri uchun belgilar alohida qo'yiladi. Tishli g'ildiraklarning profillari chizmada tasvirlanmagan bo'lsa, ularning ishlovchi yuzalarining g'adir-budurlik belgilari yuzani bo'luvchi chiziqqa (boshlang'ich aylanaga), globoidli chervyak va u bilan ishlovchi g'ildirakda esa bo'lish aylanasiga qo'yiladi.

Umumiy xulosa

Mexanik ishlov berilgan detalning yuzasining sifati quyidagi asosiy ikki xususiyati bilan xarakterlanadi:

- a) mexanik ishlov berilgan metall sirtining fizik-mexanik xususiyatlari;
- b) Yuzaning g'adir-budirlik darajasi (boshqacha qilib aytganda yuzaning tozaligi yoki tekisligi).

Detalning sirt qatlamini fizik-mexanik xususiyatlari mexanik ishlov berish usullari va metallning xususiyatlariga bog'liq bo'ladi.

Mexanik ishlov berish jarayonida hosil bo'lgan issiqlik va kuchlar ta'sirida metallning sirt yuzasini xususiyatlari o'zgaradi, ya'ni uning qattiqligi ortadi, qoldiq kuchlanishlar paydo bo'ladi, naklyop sodir

bo'ladi, bularning barchasi plastik deformatsiya asosida vujudga keladi.

Naklyoplanish darjasi va qoldiq kuchlanishlar kattaligi plastik deformatsiyani qanchalik chuqurlikda ta'sir etishiga bog'liq. Bu holat o'z navbatida kesish ma'romlariga bog'liq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Qirg'izboyev Y. va b. Mashinasozlik chizmachiligi kursi "O'qituvchi" T., 1974.
2. Mogilniy I.M., Texnika chizmachiligi. "O'qituvchi", T., 1965.
- Borisov D.M. va b. Chercheniye. «Prosveshenie». M., 1980.
- Mixaylenko V.E., Ponamarev A.M., Injenernaya grafika. «Visha shkola», K., 1985.
5. Suvorov S. G., Suvorova N. S. Mashinostroitelnoe cherchenie (v voprosax i otvetax) spravochnik. M., 1984.
6. Vasilenko E.A. i dr. Kartochki zadaniya po chercheniyu. «Prosvesheniya». M., 1984.
7. Fedorenko V.A., Shoshin A.E. Spravochnik po mashinostroitelnomu chercheniyu. L., 1981.
- Yodgorov J.Y., Narzullayev A.X. Mashinasozlik chizmachiligi, BuxDU, Buxoro, 2006.

Иволар:

